

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ АЁЛЛАРНИНГ ХУҚУҚИЙ ОНГИ ВА ХУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШ БЎЙИЧА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИ БИЛАН ҲАМКОРЛИГИ

Мустофакулов Бобур Асрор ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Хуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Баходирова Махфуза Анварбек қизи

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим
Хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 3-ўқув курси 310-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17810670>

Аннотация: Ушбу мақолада профилактика инспекторининг хуқуқбузарликлар профилактикасида аёлларнинг хуқуқий онги ва хуқуқий маданиятини юксалтириш бўйича хотин-қизлар фаоли билан ҳамкорлиги, ҳамкорликда маҳаллада олиб борадиган чора-тадбирлари ва хуқуқий асослари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: аёлларнинг хуқуқий онги ва хуқуқий маданияти, хотин-қизлар фаоли билан ҳамкорлик, профилактика инспектори, хуқуқбузарликлар профилактикаси.

Аннотация: В данной статье рассматривается сотрудничество инспектора по профилактике с женским активом по повышению правового сознания и правовой культуры женщин в сфере профилактики правонарушений, а также совместные меры и правовые основы их деятельности в махалле.

Ключевые слова: правовое сознание и правовая культура женщин, сотрудничество с женской активисткой, инспектор по профилактике, профилактика правонарушений.

Сўнги йилларда мамлакатимизда хуқуқбузарликлар профилактикасида ёшлар ва вояга етмаганлар ҳамда аёллар жиноятчилигини олдини олиш энг долзарб масалалар ҳисобланади. Чунки бу икки қатламнинг жамият ҳаётидаги роли беқиёсдир. Айниқса, хотин-қизлар масаласи бугунги кунда алоҳида эътибор қаратилиши лозим бўлган вазифа бўлиб, бунда биринчи навбатда хотин-қизларни ўқитиш ва касбга йўналтириш долзарб масалалардан бири бўлиб бормоқда.

Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев яқинда Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали маросимда сўзлаган нутқида *“Донишмандларнинг “Битта қиз болани ўқитсангиз — бутун оилани ўқитган бўласиз” деган доно гапини тилга олиб, уларни замонавий билим ва*

касб-хунарларга ўқитиш орқали жамиятда ва оиласида муносиб ўрнини топиши учун бошланган ишлар бундан кейин ҳам изчил давом эттирилишини¹” алоҳида таъкидлаган эди. Мазкур фармонда ушбу йўналишдаги устувор вазифалар белгилаб берилди.

Дарҳақиқат, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини қўллаб-қувватлаш, уларнинг оиладаги, жамиятдаги мавқеини ошириш, аёллар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳамда соғлом ва баркамол авлодни вояга етказиш давлатимиз олдида турган энг устувор вазифалардан бири бўлиб келмоқда.

“Аёллар таълимига алоҳида эътибор берилаётганлиги туфайли, ўтган йили олий ўқув юртларига қабул қилинган талабаларнинг 60 фоизини хотин-қизлар ташкил этди.

Агар бундан олти йил аввал олийгоҳларда 110 минг нафар қизларимиз таҳсил олган бўлса, бугунги кунда уларнинг сони 400 минг нафарга етди ёки уларнинг улуши 2016 йилдаги 38 фоиздан айти пайтга келиб қарийб 50 фоизга етди².

Ҳар қандай халқнинг етуклик даражасини, аввало, аёлларнинг илмий-маданий камолоти белгилаб бериши, оқила ва ўқимишли оналар миллатнинг буюк келажагини яратишлари, ҳаммамизга яхши аён. Қизларимизнинг замонавий билимлар ва касб-хунар эгаси бўлиб, жамиятда ҳамда ўз оиласида муносиб ўрин топиши учун бошлаган ишларимиз, бундан кейин ҳам изчил давом эттирилади.

Бу борада, аввало, 2022-2026 йилларга мўлжалланган Хотин-қизлар таълимини қўллаб-қувватлаш миллий дастури қабул қилинди. Ушбу ҳужжат доирасида пойтахтда хотин-қизлар учун алоҳида университет ва жойларда унинг техникумларини ташкил этамиз. Барча талаба қизларга таълим контрактларини тўлаш учун 7 йил муддатга фоизсиз кредит бериш тартиби жорий қилинди.

Ушбу ишларимизнинг мантиқий давоми сифатида илмий изланиш ва кашфиётлари билан юртимиз равнақига катта ҳисса қўшиб келаётган олима аёлларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ишларини янги босқичга қўтарамиз.

Маълумки, бугунги кунда опа-сингилларимиз орасида ўнлаб академик ва профессорлар, фан докторлари ва фан номзодлари, юзлаб истеъдодли

¹ Президент Шавкат Мирзиёев 8 март — Халқаро хотин-қизлар куни муносабати билан тантанали байрам тадбирида нутқидан. <https://kun.uz/kr/38552383#!>.

² Ўзбекистонда «Олима аёллар» жамияти тузилади Президент Шавкат Мирзиёев 8 март — Халқаро хотин-қизлар куни муносабати билан тантанали байрам тадбирида нутқидан. <https://kun.uz/kr/38552383#!>.

тадқиқотчилар бор. Илм-фан билан шуғулланиш, илмий янгилик яратиш – бу игна билан қудуқ қазишга баробар.

Шунинг учун ҳам оила ташвишлари ва фарзанд тарбиясини илмий тадқиқот билан бирга олиб бораётган, бу борада амалий ютуқ ва натижаларга эришаётган олима аёлларни шахсан мен чинакам матонат ва жасорат соҳибалари деб биламан ва юксак қадрлайман.

Зукко ва билимдон хотин-қизларнинг илм-фанга бўлган қизиқиш ва иштиёқини ошириш мақсадида, биз бир қанча муҳим чора-тадбирлар белгиладик.

Жумладан, келгуси ўқув йилидан бошлаб: магистратурада ўқиётган барча қизларнинг контракт пулларини тўлиқ бюджетдан қоплаб бериш учун, ҳар йили 200 миллиард сўм маблағ йўналтирилади; докторантура йўналишида хотин-қизлар учун, ҳар йили камида 300 тадан мақсадли квота ажратилади.

Бу ишларни тизимли равишда ташкил қилиш ва мувофиқлаштириш мақсадида, Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси ҳузурида “Олима аёллар” жамияти тузилади. Заҳматкаш олималарнинг машаққатли ва шарафли меҳнатини муносиб рағбатлантириш, улар учун ҳар жиҳатдан қулай шароит яратиш мақсадида “Олима аёллар” жамиятига ҳар йили 50 миллиард сўм маблағ ажратилади.

Умуман олганда, юқорида айтилган барча мақсадларга жорий ва келгуси йил учун 1,8 триллион сўм йўналтирилган³.

Профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасида аёлларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш бўйича хотин-қизлар фаоли билан ҳамкорлигисиз тасаввур этиш қийин.

Ўзбекистон Республикаси 2014-йил 14-майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги” Ўзбекистон Республикасининг 371-сонли қонуни⁴да 23-моддасида ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасининг чора-тадбирлари сифатида аҳоли ўртасидаги ҳуқуқий тарғибот ҳам белигиланган. Профилактика инспекторлари хотин-қизлар фаоли билан биргаликда хотин-қизларни ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятини ошириш бўйича уларни ўқитиш марказларига юбориш орқали ҳамкорликни амалга оширадилар.

³ Ўзбекистонда «Олима аёллар» жамияти тузилади Президент Шавкат Мирзиёев 8 март — Халқаро хотин-қизлар куни муносабати билан тантанали байрам тадбирида нутқидан. <https://kun.uz/kr/38552383#!>.

⁴ Ўзбекистон Республикаси 2014-йил 14-майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги” Ўзбекистон Республикасининг 371-сонли қонуни. <https://lex.uz/docs/2387357>.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9-январдаги “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5618-сон фармони қабул қилинди. Ушбу фармон билан аҳолининг барча қатламларининг ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятини ошириш белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30-ноябрдаги “«Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактика тизими самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 801-сон қарорида маҳалла еттилги аъзоларининг ижтимоий профилактика доирасида ваколатлари белгиланган⁵.

Шу билан бир қаторда, Президентимиз ташаббуси билан жойларда “Фуқаробай” ишлаш тизими йўлга қўйилган бўлиб, айнан сеторлар миқёсида юритиладиган **“Аёллар дафтари”** хотин-қизлар ўртасидаги муаммоларни аниқлаш, уларни бартараф этишга йўналтирилган. Хусусан, “Аёллар дафтари”ги киритилган аёлларни уй-жой билан таъминлаш, ишга жойлаштириш, хусусий тадбиркорликка жалб этиш бу борада уларга ҳар томонлама ижтимоий-ҳуқуқий, тиббий ва педагогик-психологик ёрдам кўрсатиш масалаларини ўз ичига олувчи комплекс тадбирларни ўз ичига олади.

Худудларда **“Фуқаробай”** ишлаш тизимида жойлардаги муаммоларни ҳал қилишнинг яхлит ва таъсирчан, тезкор ҳамда жадаллаштирилган янги шакли ва усули, унинг тузилишини яратишга хизмат қилиши зарурлиги белгиланди. Аҳоли осойишталигини таъминлаш, оила ва ижтимоий ҳимояга мухтож фуқаролар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш, нуронийлар ижтимоий фаоллигини ошириш, маҳаллани жиноятчиликдан холи худудга айлантириш муҳим аҳамият касб эта бошлади.

Таъкидлаш лозимки, хотин-қизлар масалаларига оид муаммоларни бартараф этиш ва улар ўртасидаги тарли ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этиш ёки уларга нисбатан содир этиладиган тазйиқ ҳамда зўравонликларнинг олдини олиш борасида ички ишлар органларининг ҳам маъсулиятли вазифалари бўлиб, алоҳида йўналишда турли чора-тадбирлар амалга оширилиши белгилаб олинган.

Бугунги кунда хотин-қизларнинг ижтимоий муаммоларини ҳал қилиш, уларни иш билан таъминлаш, жиноят содир этмаслиги учун зарур

⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30-ноябрдаги “«Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактика тизими самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 801-сон қарори. <https://lex.uz/docs/7243832>.

чораларни кўрилиши ва аёллар билан боғлиқ масалалар ечимини топиш, айниқса аёлларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини ошириш муҳим аҳамият касб этади.

Шу боисдан, ички ишлар органлари Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари таркибида **Хотин-қизлар масалалари бўйича бўлимлар ва “Хотин-қизлар масалалари бўйича инспекторлар”** лавозими жорий этилиб, улар фаолият юритиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-81-сон Фармони қабул қилинди.

Ушбу фармонинг мақсади оила, хотин-қизлар ва кекса авлод вакиллари билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш, маҳаллаларни қўллаб-қувватлашни янада такомиллаштириш, маҳаллабай ишлашга масъул бўлган шахслар фаолиятини самарали ташкил этиш ва ўзаро ҳамкорлигини таъминлашдан иборат этиб белгиланди.

Қуйидагилар оила институтини мустаҳкамлаш ва хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш бўйича давлат сиёсатининг асосий йўналишлари этиб белгиланган:

хотин-қизларнинг таълим ва касбий кўникмалар олишлари, муносиб иш топишларига ҳар томонлама кўмаклашиш, тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш, иқтидорли ёш хотин-қизларни аниқлаш ва уларнинг қобилиятларини тўғри йўналтириш;

гендер тенгликни таъминлаш сиёсатини давом эттириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, уларни қўллаб-қувватлашга доир ислоҳотларни амалга ошириш;

ҳудудларда, айниқса, қишлоқларда хотин-қизларга кўрсатиладиган тиббий-ижтимоий хизматлар сифатини, улар ўртасида соғлом турмуш тарзини таъминлаш борасидаги ишлар самарадорлигини ошириш;

турар жойга муҳтож хотин-қизларни уй-жой билан таъминлаш, турмуш ва меҳнат шароитларини яхшилаш, даромадларини кўпайтириш борасида тизимли чора-тадбирларни белгилаш;

оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизларга ижтимоий-ҳуқуқий, психологик ёрдам кўрсатиш, уларни «Аёллар дафтари» орқали манзилли қўллаб-қувватлаш;

жамиятда хотин-қизларга тазйиқ ва зўравонликка нисбатан мурасасизлик муҳитини яратиш, хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаш⁶;

оиланинг тарбиявий-таълим салоҳиятини мустаҳкамлаш, жамиятда оилавий қадриятларни сақлаш, оилаларда маънавий-ахлоқий муҳитни яхшилаш ва уларнинг фаровонлик даражасини ошириш⁷.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги “Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-146-сон Қарори билан қуйидагилар белгиланди:

1) *Хотин-қизларнинг жамиятдаги ролини ошириш мақсадида “Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси” ташкил этилиб, Бош вазир ўринбосари лавозимига тенглаштирилган қўмита раиси лавозими ташкил этилди;*

2) *Туман (шаҳар) ҳокимлари ўринбосарлари — оила ва хотин-қизлар бўлимлари бошлиқлари лавозимлари ташкил этилди;*

3) *Маҳаллаларда хотин-қизлар фаоллари лавозимлари ташкил этилди⁸.*

Қўмита ваколати:

- хотин-қизлар масалалари юзасидан давлат органлари ва ташкилотларидан статистик, таҳлилий материаллар, хулосалар ва бошқа маълумотларни сўраш ва олиш;

- давлат органлари ва ташкилотлари раҳбарларига хотин-қизлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда оилани мустаҳкамлаш борасидаги қонунчилик ҳужжатлари бузилиши, уларни келтириб чиқарувчи сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этиш бўйича кўриб чиқилиши мажбурий бўлган тақдимномалар киритиш;

- хотин-қизлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини кўзлаб судларга ариза (шикоят) ва даъволарни киритиш;

- хотин-қизлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда оилани мустаҳкамлашга доир ташаббуслар билан чиқиш ҳамда таклифлар киритиш.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-81-сон Фармонидан. <https://lex.uz/docs/5884143>.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-81-сон Фармонидан. <https://lex.uz/docs/5884143>.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-81-сон Фармонидан. <https://lex.uz/docs/5884143>.

Профилактика инспекторлари ҳар маҳалла бўйича ўқиш истагини билдирган ёки касбга ўқимоқчи бўлган хотин-қизларнинг рўйхатини шакллантириб ушбу рўйхатни маҳалла еттиликдан бири бўлган хотин-қизлар фаолига беради. Ушбу рўйхатни олган хотин-қизлар фаоли рўйхатдаги аёлларни ўқитиш орқали ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятини ошириш чора-тадбирларини кўради. Шу орқали маҳаллада ҳар бир хотин-қизларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданияти ошади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак юртимизда хотин-қизларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданияти қанчалик юқори бўлса жамиятимиз шунчалик марифатли билимли ва кучли бўлади. Юксак билимли жамият эса тараққиёти юқори чўққиларга эришади. Шу сабабли бизнинг юртимизда хотин-қизларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш муҳим аҳамият касб этмоқда. Дарҳақиқат, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида хотин-қизлар билан ишлаш тизимини такомиллаштириш, биринчи навбатда она, опа, сингил ва қизимиз бўлган аёлларни жамият ҳаётидаги ролини ошириш, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, қонуний манфаатларини ҳимоя қилишдан иборатдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Президент Шавкат Мирзиёев 8 март — Халқаро хотин-қизлар куни муносабати билан тантанали байрам тадбирида нутқидан. <https://kun.uz/kr/38552383#!>.
2. Ўзбекистонда «Олима аёллар» жамияти тузилади Президент Шавкат Мирзиёев 8 март — Халқаро хотин-қизлар куни муносабати билан тантанали байрам тадбирида нутқидан. <https://kun.uz/kr/38552383#!>.
3. Ўзбекистон Республикаси 2014-йил 14-майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги” Ўзбекистон Республикасининг 371-сонли қонуни. <https://lex.uz/docs/2387357>.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30-ноябрдаги “«Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактика тизими самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 801-сон қарори. <https://lex.uz/docs/7243832>.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-81-сон Фармонидан. <https://lex.uz/docs/5884143>.

6. Mayor, Atazhanov O'tkir Mamatsalaevich. "ICHKI ISHLAR ORGANLARI PROFILAKSIYA INSPEKTORIY INSPEKTORLARI MAHALLA FUQAROLAR YIGINLARIDAGI HISOBOT BERISH FAOLYATINING HUQUIY ASOSLARI TAHLILI." Yangi asr innovatsiyalari jurnali 11.6 (2022): 117-121.
7. Мустофақулов Б. А. Ў., Эшонқулов Ё. Х. Ў. ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ХИЗМАТИНИНГ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ БЎЙИЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 126-132.
8. Мустофақулов Б. А. Ў., Сирожиддинов И. Р. Ў. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ УЮШГАН ЖИНОЯТЧИЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 52-56..
9. Bobur, Mustofaqulov, Asror O'g'li va Asadbek Abror O'g'li Abduxalilov."MUHIM HODISA BO'LGAN HOLDA KASALLIKNING MUHIMLIGINI TEKSHIRISHNI profilaktikasi". Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.1-2 (2024): 130-136.
10. Бобур М., Ўғли А., Обиджонов У. Ж. Ў. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ЯККА ТАРТИБДАГИ ПРОФИЛАКТИКАСИ БЎЙИЧА ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 33-39.
11. Мустофақулов Б. А. Ў., Дўсмуродов М. Э. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ САБАБЛАРИ ВА СОДИР ЭТИЛИШИГА ИМКОН БЕРГАН ШАРТ-ШАРОИТЛАРНИ АНИҚЛАШ ВА БАРТАРАФ ЭТИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 147-153.

